

ECONOMIC SCIENCES

MODERN METHODS OF PERFORMANCE APPRAISAL IN A CONTROL SYSTEM OF HUMAN RESOURCES

Tuyakova G.

*Doctoral student of Business Administration,
Almaty Management University (Almaty, Kazakhstan)*

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Туйякова Г.

*Докторант ДВА
Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы, Республика Казахстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8199060>*

Abstract

Performance appraisal methods in the conditions of development of market economy are considered, performance appraisal definition is given, the purposes and tasks are revealed, the analysis of classification of methods of performance appraisal is carried out, shortcomings and advantages come to light, the method on the basis of models of competences is more widely considered.

Аннотация

Рассмотрены методы оценки персонала в условиях развития рыночной экономики, дается определение оценки персонала, выявлены цели и задачи, проводится анализ классификации методов оценки персонала, выявляются недостатки и преимущества, более широко рассмотрен метод на основе моделей компетенций.

Keywords: competences, competence-based approach, performance appraisal methods, criteria of performance appraisal.

Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, методы оценки персонала, критерии оценки персонала.

Успешная деятельность отдельно взятой компании во многом зависит от эффективного управления человеческими ресурсами. В современном мире роль человеческих ресурсов и управление ими приобретает все большую значимость. Умение правильно подобрать квалифицированный, отвечающим всем заявленным требованиям персонал для своей организации является довольно сложной задачей. В этой связи, еще более актуальным становится вопрос оценки персонала. Возникает потребность в наличии объективной информации, о состоянии и перспективах развития персонала. Что же подразумевает под собой понятие «оценка персонала»?

Оценка персонала - система способов измерения стоимости основного человеческого ресурса. В экономическом смысле, характеризуется эффективность ресурса с точки зрения целевой функции (критерия оптимальности). Благодаря ее использованию достигается наилучшее использование имеющихся ресурсов (трудовых, производственных, природных и т.п.).

Цели оценки персонала

1. Административная цель основывается на принятии решений руководством организации (повышение или понижение по службе, перевод на другую работу и т.п.) на основе результатов оценки деятельности персонала.

2. Информационная цель состоит в том, что и все сотрудники, включая руководство, имеют возможность получить достоверную информацию о деятельности организации. Открытый доступ к информации дает возможность строить свою деятельность с учетом ее совершенствования, а руководителям дает возможность принять правильное решение.

3. Мотивационная цель заключается в том, что труд человека должен оцениваться объективно. Мотивация играет большую роль, если сотрудник видит, что оценка его труда соответствует его ожиданиям, в дальнейшем его усилия и мотивация только увеличатся.

Задачи оценки персонала:

- оценка потенциала сотрудников для их дальнейшего продвижения и снижения рисков вытеснения некомпетентного персонала;
- повышение мотивации к труду;
- организация обратной связи с персоналом о качестве их работы;
- разработка программ обучения и повышения их квалификации.

Для получения результата в виде объективной информации нужно грамотно обозначить объективные показатели, по которым будет оцениваться персонал. Появляется необходимость установления

определенного набора критериев, показывающие квалификацию персонала.

Критерии могут выявить, как и схожие для всех работников моменты деятельности в целом,

так и выделить особенности, характерные для каждого работника.

Выделяют четыре основных группы критериев:

Таблица 1

Критерии оценки персонала

Критерии	Содержание критериев
Профессиональные	Профессиональные знания, умения, навыки, профессиональный опыт, квалификация, результаты труда
Деловые	Ответственность, организованность, инициативность, деловитость
Морально-психологические	Психологическая устойчивость, честность, способность к самооценке, справедливость
Специфические	Качества человека, характеризующие его личность, авторитет

В настоящий момент в литературе предлагается множество разнообразных методов и технологий оценки персонала.

Каждый из видов оценки персонала предполагает под собой набор методов ее проведения.

Методы можно классифицировать на два вида (представлены на рис. 1):

- Оценка потенциала работников;
- Деловая оценка персонала.

Рис. 1 Классификация методов оценки персонала

Как видно из представленной схемы методы оценки позволяют оценить имеющийся потенциал работника, личностные, профессиональные качества, а также оценить готовность персонала к решению текущих и будущих задач.

Также из схемы видно, что существуют методы, позволяющие оценить и личностные и деловые качества работника, а также повысить объективность оценки путем опроса коллег, руководителя, подчиненных и клиентов, например метод 360 градусов.

В то же время проведенный анализ методов оценки персонала показывает, что каждый, применяемый на практике метод оценки имеет свои преимущества и недостатки.

В основе своей каждый метод направлен на решение конкретной задачи, что в свою очередь не дает возможности превратить процесс оценки деятельности работника в инструмент развития его личности. Также как недостаток можно выделить субъективность решений, принимаемых в результате оценки. Решение в большей степени зависит от того, кто использует данный метод.

Наиболее подробно хотелось бы остановиться на методе оценки на основе моделей компетенций.

На наш взгляд, данный метод позволяет оценить и выявить интеллектуальные и деловые качества работника, необходимые для успешной профессиональной деятельности. А также появляется возможность построить план профессионального развития каждого сотрудника, чтобы имеющиеся компетенции совершенствовать до необходимого уровня. Выполнение такого плана должно заключаться в достижении и решении конкретных задач и целей.

По мнению Л.Спенсера и С. Спенсера «компетенции являются относительно более важными характеристиками, чем требуемые для выполнения задания навыки, умственные способности или атрибуты, формально подтверждающие наличие у индивида знаний, умений и навыков. При выполнении работ, требующих профессионализма и высокого уровня интеллекта, лучшего исполнителя отличает высокий уровень мотивации, навыки межличностного общения, инфокоммуникационного взаимодействия, что, собственно, и является компетенциями».

Ряд ученых считают, что именно компетентностный подход выступает основой для подбора методов оценки персонала. Это позволяет, с одной стороны, провести оценку устойчивости уже имею-

щихся ключевых компетенций организации в рамках определенной стратегии развития, а с другой стороны, появляется возможность определения и формирования новых компетенций и в результате проделанной работы осуществить корректировку стратегических планов.

Обобщая все вышесказанное, исследователи данной темы делают акцент, что именно компетентность выступает инструментом получения экономических выгод, т.е. результатов от использования знаний как активов. Поскольку компетентность требует управления сложными итеративными процессами объединения технологий, интеграции обучения во многих частях организации, повторение ее затруднено.

Таким образом, в условиях глобализации мировой экономики при разработке и реализации стратегии организация должна основываться на повышении уровня компетентности организации в целом и каждого своего сотрудника. Нельзя не отметить, что компетентностный подход как исследовательское, научное и прикладное направление является эффективным способом создания новых конкурентных преимуществ как на внутренних, так и внешних рынках.

Список литературы:

1. Андреев А. Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-методологического анализа/А.Л. Андреев//Педагогика. - 2005.-№4-С.19-26
2. Гаврилова О. Популярные методики оценки кандидатов // Кадровик. Рекрутинг для кадровика. 2010. № 6 (2). С. 33—41.
3. Спенсер Л., Спенсер С. Компетенции на работе / пер. с англ. М.: НРРО, 2010. 384 с.
4. Жабин А. П., Морозова Е. С. Особенности управления инвестициями в человеческий капитал высшего учебного заведения//Вестн. Самар. Гос. Экон. Ун-та. Самара, 2012. №6(92). С. 25-28